

JURIDICAL SCIENCES

ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАНКОВИМ ОЗБРОЄННЯМ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ ЗБРОЙНІЙ АГРЕСІЇ

Устименко О.В.

к.н. з держ. упр., с.н.с.

ORCID: 0000-0002-0003-0790

Бобров С.В.

канд. тех. наук, доцент

ORCID: 0000-0002-9647-9700

Центр воєнно-стратегічних досліджень

Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, Київ

LOGISTIC SUPPLY OF TANK WEAPONS IN THE CONDITIONS OF COMBATING ARMED AGGRESSION

Ustymenko O.,

Ph.D in Public Administration, Senior Researcher, National University of Defense of Ukraine after

Chernyakhovskiy

Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0002-0003-0790

Bobrov S.

Ph.D in Technics Sciences, docent,

Anchorman scientific researcher of the National University of Defense of Ukraine after Chernyakhovskiy

Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0002-9647-9700

Анотація

Одним з основних принципів, на яких базується логістичне забезпечення сил оборони під час їх підготовки та в ході застосування, є співробітництво складових сил оборони з органами іноземних держав, міжнародними організаціями та збройними силами інших держав у питаннях забезпечення складових сил оборони матеріальними засобами та послугами під час їх підготовки та в ході застосування в умовах протидії збройній агресії.

Abstract

The main principles on which the logistical support of the defense forces is based during their preparation and in the course of application are the cooperation of the components of the defense forces with the bodies of foreign states, international organizations and the armed forces of other states in matters of providing the components of the defense forces with material means and services during their preparation and in the course of application in the conditions of counteraction to armed aggression.

Ключові слова: логістичне забезпечення, логістичне планування, тилове забезпечення, танки.

Keywords: logistics, logistics planning, rear support, tanks.

Постановка проблеми. Відповідно до чинного законодавства логістичне забезпечення включає в себе комплекс заходів із визначення потреб в озброєнні, бойовій (військовій та спеціальній) техніці, спеціальних і транспортних засобах (далі - озброєння, військова та спеціальна техніка), проектування, розроблення (модернізація та модифікація) озброєння, військової та спеціальної техніки та матеріально-технічних засобів, їх закупівлі, постачання, планування та здійснення військових перевезень усіма видами транспорту, експлуатації об'єктів військової інфраструктури [1].

Враховуючи таку ситуацію ми вимушені констатувати, що на сьогодні відсутнє логістичне забезпечення сил оборони зарубіжним озброєнням, в умовах реальної протидії збройній агресії. Тобто у нас не існує діючого законодавства, яке допомагає

отримувати необхідне озброєння від зарубіжних країн. Зарубіжні країни тільки особистими рішеннями надають нам те чи інше озброєння.

Для адекватного розгляду проблемного питання системи державного управління, у логістичному забезпеченні, необхідно визначитися стосовно розуміння першочергового логістичного забезпечення, його характерних рис і особливостей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

При створенні міжнародних сил країни НАТО визначили стратегічні цілі логістики. В умовах безпосередньої загрози з боку країни-агресора необхідно створити боєздатні і функціонально сумісні можливості спільної логістики та тримати їх у бойовій готовності.

Для цього необхідно оптимізувати системи управління і контролю матеріально-технічного за-

безпечення, щоб досягти вищої можливості швидкого розгортання сил НАТО й посилення їхнього тилового забезпечення.

Країни НАТО створили багатонаціональні центри з координації морських і повітряних перевезень. У Польщі офіційно оголосили про створення "танкової коаліції" задля підтримки України. Триває формування багатонаціональних об'єднаних підрозділів матеріально-технічного забезпечення.

Досвідченіші країни беруть на себе роль наставника. Так у США та Великій Британії досвіду набагато більше, ніж в інших держав, щодо проведення операцій на значній відстані від пунктів постійної дислокації. НАТО організовує планування матеріально-технічного забезпечення й створює структури управління і контролю в межах проектів так званої розумної оборони. Формується управління системою матеріально-технічного забезпечення [2].

Загальне управління системою логістичного забезпечення сил оборони, під час їх застосування в Україні, здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил, який відповідно до наданих законодавством повноважень здійснює безпосереднє військове керівництво силами оборони.

Що ж стосується шляхів вирішення окремих проблемних питань, щодо удосконалення логістичного забезпечення Збройних сил України зарубіжним озброєнням. Праці щодо логістичного забезпечення вітчизняними вченими і фахівцями, які приділяють увагу цим озброєнням, які посилять воєнні спроможності держави наведені в працях [3-6].

В монографії [3] досліджується використання іноземних гармат M109A3 (Норвегія), M777 (США), самохідних артилерійських установок "Caesar" (Франція), самохідних гаубиць PzH 2000 (Німеччина), Zuzana2 – гаубиці словацького виробництва тощо. Всі ці гармати були надані по особистому проханню керівництва України.

Три складові ефективності контратак ЗС України: інтенсивна руйнація логістичної інфраструктури, що забезпечує постачання російської армії; руйнування шляхів доставки — резервів живої сили, техніки, боеприпасів тощо; множинний наступ ЗС України на різних напрямках, коли "російські оперативні-тактичні служби не розуміють, куди потрібно спрямовувати свої резерви" – це теж розглядається науковцями ЦВСД НАОУ [5].

В праці [6] росіяни ж у ході повномасштабної війни використовують майже все озброєння, за виключенням ядерного: танки, вертоліт Ка-52, Торнадо-У, РЛС Зоопарк-1М тощо. Значна частина цього озброєння знищена або приведена в неробочий стан. І нам необхідно скористатися такою ситуацією, використати це озброєння для його вивчення та підвищення спроможностей свого.

Те озброєння, яке ми отримали від союзників, допомогло здержати наступ Росіян і навіть відбити їх в окремих напрямках. Але воно надане в недостатній кількості і повною мірою не може забезпечити потреби ЗС України в бойових діях.

Метою статті є аналіз системи логістичного забезпечення в умовах протидії збройній агресії, досвіду переходу збройних сил (ЗС) України до структури системи логістичного забезпечення до стандартів НАТО, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Україна, її Президент Володимир Зеленський, Верховна Рада, Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний та інші неодноразово зверталися до наших союзників з НАТО з проханням надати озброєння, що допоможе протидіяти вимогам РФ. Як приклад – танкове озброєння. Ці прохання обговорювалися на самітах НАТО, але позитивні результати прийняті тільки на саміті НАТО в кінці січня 2023 року.

Але для оцінки цієї ситуації можливо повернутися на початок 2022 року і подивитися, які машини вже були у строю на той час:

T-64БВ, T-64БВ "зразка 2017 року", T-64БВ "зразка 2022 року"

T-64БМ "Булат"

T-64БМ2

T-72Б та T-72АВ

T-72АМТ

T-80Б та T-80БВ

T-84

БМ "Оплот" (навіть у доволі незначній кількості)

Тобто вже близько десяти танків, які мали свої відмінності. З них T-64БВ відрізнялись за двигуном від T-64БМ "Булат", а той від T-64БМ2, останній був уніфікований з T-84, але не з T-80, різниця була й у двигуні між T-72 та T-72АМТ. Різними є й приціли, системи управління вогнем. Окремо стоїть БМ "Оплот", який все ж таки у строю ЗСУ і не згадати який буде несправедливо. Також для спрощення можливо не деталізуватись до рівня згадування T-64Б1В, T-64БМ1 та T-64Б1М (а це різні машини) та тим паче командирських машин типу T-64БВК.

Тепер варто до цього додати перше масштабне посилення ЗС України бронетехнікою - російські трофейні танки. І у переліку з'являються T-72Б3, T-80Б, T-80У, T-80УД, одиничні на кшталт T-80УЕ-1, T-80БВМ, T-90А, T-90С, T-90М, T-62 та T-62М. Тобто **ще з десятком моделей та версій**, при цьому під одним умовним T-80БВМ можуть знаходитись машини із різною комплектацією, наприклад, стосовно прицілів.

Далі допомога справжніх союзників, яка довгий час полягала у передачі танків T-72 для країн варшавського договору, які також трохи відрізняються від радянських - T-72М. Деякі з них були й ще модернізовані під час капітального ремонту, як T-72М1R, чи є власною глибокою модернізацією, як PT-91 Twardy. Потрібно загадати про M-55S - модернізовані T-55 із заміною гармати на нагівську 105-мм та іншими покращеннями. Й збільшило, умовно, перелік ще на **чотири машини**.

Тобто мова йде про приблизно два десятки різних версій танків. Але після позитивного вирішення питання із західними машинами, ЗС

України очікують на **Leopard 2A6** та **Leopard 2A4**, при цьому різниця між цими машинами більш ніж значна, як з огляду на бронювання, так й прицільних приладів, так й гармати та навіть використання гідравлічних чи електричних приводів. До них скоріш за все можливо додати шведську версію **Leopard 2A5 - Strv 122**, та й цілком можливо сам **A5** від інших донорів.

Додаємо **Challenger 2** та вже оголошену версію **Abrams M1A2** й отримаємо ще **шість** версій, а загалом від 25 до 30 (в залежності від методології) танків різних версій прямо зараз та у короткій перспективі потрапляння на озброєння ЗС України. І це, здається, вже претендує на світовий рекорд версій танків. Тим більше у строю одного війська.

З них всі **T-64, T-72, T-80, T-84, T-90, PT-91**, а також **"Оплот"** мають однакові боеприпаси, але десь 6-7 різних двигунів чи їх версій. **T-62, M-55S** та **Challenger 2** мають свої окремі боеприпаси кожен. **Leopard 2** та **Abrams** уніфіковані між собою за снарядами, але мають не просто різні всі інші компоненти, вони потребують навіть різних наборів інструментів у метричній та дюймовій системі. **Challenger 2** потребує обидва комплекти, бо башта та корпус на різних "болтах".

Різницю в інших вузлах та агрегатах розглядати не будемо, як і заглиблюватись у перелік всіх мастил, які необхідні для поточного обслуговування кожної машини. Просто треба розуміти, що після цього про загрози "зоопарку" розмовляти вже взагалі сенсу не має.

А майже половина "зоопарку" вже існувала в Україні станом на 2021 рік, а 3/4 переліку на кінець 2022 року. Чи можливо назвати таку ситуацію безпроблемною - абсолютно ні.

Україна не знаходиться у стані, коли може обирати які саме танки мають передавати союзники, бо зброя потрібна тут та зараз, а не у межах програми переозброєння на десятиріччя-півтора мирного часу. Більше того, навіть країни, які знаходяться максимально близько до РФ під "парасолькою НАТО", цілком йдуть на такі кроки. Наприклад Польща у короткостроковій перспективі матиме **T-72M** (якщо ще не всі передані до України), **PT-91 Twardy, Leopard 2A4, Leopard 2A5, Leopard 2PL, Abrams M1A1 FEP, Abrams M1A2 SEPv3**, а також **корейські K2**. Тобто **вісім версій танків** і це в умовах мирного часу. І всі ці та танки вимагають різного логістичного забезпечення [7].

Нижче наведемо весь орієнтовний перелік, наявних, оголошених та можливих кандидатів на посилення танкового парку ЗС України: **T-62; T-62M; M-55S; T-64BB; T-64B1M; T-64BB "зразка 2017 року"; T-64BB "зразка 2022 року"; T-64BM1 "Булат"; T-64BM "Булат"; T-64BM2 "Булат"; T-72Б; T-72AB; T-72M; T-72M1R; T-72AMT; T-72B3 "зразка 2013 року"; T-72B3 "зразка 2016 року"; T-80Б; T-80BB; T-80У; T-80УД; T-80BBM; T-84; БМ "Оплот"; T-90А; T-90С; T-90М "Прорыв".**

Україна зараз знаходиться десь приблизно на ділянці переліку. Дали оголошення, але ще не передали: **Challenger 2; Leopard 2A4; Leopard 2A6; Abrams M1A2; PT-91 Twardy**.

Неоголошені, але гіпотетичні кандидати: **Strv 122; Leopard 2A5; Leclerc; Challenger 1; Leopard 1; Ariete та T-14 "Армата"**.

Постачання Україні танків **M-1 Abrams** та **Leopard M-1** постійно затримувалось. США та Німеччина не наважуються поставити M-1 Abrams та Leopard. Частково через проблеми з навчанням та *логістикою* на полі бою. Про це повідомляє *Politico*.

Знаначається, що танки посіли перше місце у списку прохань Києва після успіхів на східному фронті та шокуючого краху РФ в вересні 2022 року. Це прохання набуло нової актуальності зараз, після того, як Володимир Путін оголосив про мобілізацію додатково 300 тисяч військовослужбовців для бойових дій в Україні, що є серйозною ескалацією конфлікту.

Як заявляють експерти та українські радники, більш сучасні танки **M-1 Abrams** американського виробництва та танки **Leopard** німецького виробництва додадуть потужну міць, яка допоможе Україні зайняти та утримати більше території порівняно зі старими радянськими танками, які вони використовують нині.

Однак вищі посадові особи національної безпеки США та Німеччини не наважувалися надати танки через *проблеми з навчанням та логістикою*.

Як пише видання, танки **M-1** є зовсім іншою системою, ніж танки радянської доби, які експлуатуються нині в Україні, і вимагають значного технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення.

"Отримати Україні не лише танки американського виробництва, а й деталі для їхнього обслуговування – досить складна перешкода", – сказав один американський чиновник, який, як і інші опитані, говорив на умовах анонімності. За його словами, не можна давати те, що може зламатись і у них скінчиться бензин, і вони не зможуть їх заправити". Як заявив чиновник, для безпосереднього бою краще підходять **Leopard**, оскільки вони аналогічні танкам, які вже експлуатуються в Україні, і вимагають менше палива, ніж **Abrams**.

За словами генерал-лейтенанта у відставці **Бена Ходжеса** (колишнього командувача армії США в Європі), у цьому випадку танки західного зразка забезпечать серйозну модернізацію бронетанкових сил Києва з точки зору дальності, швидкості та управління вогнем, що дозволить українським силам вражати російські цілі на відстані до півтори милі і рухатися до того, як супротивник зможе вистрілити у відповідь.

Повідомляється, що країни НАТО постачали Україні радянські танки та бойові машини. Польща цієї весни передала близько **250 танків T-72**. В той же час, в липні, Варшава підписала угоду на суму 1,1 млрд доларів на закупівлю **250 найсучасніших танків Abrams** для їхньої заміни [8].

Щодо РФ. «Що стосується автоматів, у російського міністерства оборони грошей багато. Але в Росії є, принаймні, дві таких біди, які є і в міністерстві оборони – це корупція та *логістика*. Можливо, цих автоматівдесь і є повно на складах, але ось вчасно підвезти і вручити – це в Росії завжди велика проблема. Ну і корупція, може, там уже все розкрадено.

«У них немає бронетехніки. Ми знищили десятки, сотні, тисячі одиниць броньованої, гусеничної та колісної техніки. РФ зараз максимум своїх коштів вкладає саме в розконсервування старої техніки, її *логістику* на західні кордони, що теж займе певний проміжок часу. І далі все час розставити на свої місця, тому що все буде залежати в подальшому від наших західних партнерів. Хотілося б від них якогось чіткого збільшення матеріально-технічної допомоги», – каже Андрій Римарук.

Логістика, закупівлі та інше. Натомість американські військові зараз мають схожий, але досконаліший боєприпас – керовану ракету M30A1 сімейства GMLRS, котра окрім своєї "традиційної" переваги з дальністю польоту до 84 км також має специфічну бойову частину, споряджену 180 тисячами вольфрамових кульок. Такого типу ракети зараз активно використовують ЗС України для ударів проти рашистів. Але ми маємо потребу і в DPICM, які будуть значно ефективніші, ніж M30A1.

Україна продовжує відповідати 155-мм осколково-фугасними боєприпасами та незначною кількістю високоточних Excalibur, проти переважаючого противника, який використовує увесь арсенал невибіркового озброєння, зокрема і для терористичних ударів виключно по цивільному населенню [9].

Такий запит на озброєння – "один із найбільш суперечливих", зроблений Україною починаючи з лютого 2022 року. І що в Білому Домі "досі категорично такий запит не відхиляли", хоча і розмірковують над питанням уже декілька місяців.

Окремо Резніков зауважує, що у ЗС України відбуваються не тільки "залізні", але й організаційні трансформації у контексті стандартів НАТО.

Зокрема, йдеться про інтеграцію системи LOGFAS, що використовується для організації обліку *логістики* під час операцій та навчань, проводиться реформа системи оборонних закупівель.

Загалом наразі ЗС України опанували більш як 300 "натівських" стандартів: "Ми здійснюємо одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової війни, до того ж – під час активної фази бойових дій".

Міністр оборони України Олексій Резніков і секретар РНБО України Олексій Данілов 21.10.2022 року презентували перші результати впровадження *логістичної* програми LOGFAS послам та аташе з питань оборони країн-донорів, що допомагають Україні у відсічі російській агресії.

У Міноборони розповіли, що завдяки інтеграції системи LOGFAS з модулем інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів

забезпечується повний контроль кожної одиниці зброї, що потрапляє на територію України.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив - впровадження цього програмного забезпечення має два виміри.

"По-перше, це дозволить суттєво підвищити підзвітність усіх процесів, які пов'язані з експлуатацією зброї та інших ресурсів. Ми почали впровадження з обліку міжнародної допомоги, щоб забезпечити прозорість та високу ефективність її використання.

По-друге, ми доводимо, що навіть під час війни сектор оборони України розвивається. Ми підвищуємо взаємодійність з Північноатлантичним альянсом на рівні стандартів і процедур. Мій вислів про те, що Україна вже де-факто стала членом НАТО – це не перебільшення. І ми будемо наполегливо рухатись далі", – зауважив МО України.

Крім того, він наголосив, що впровадження LOGFAS ліквідує ґрунт для будь-якого занепокоєння, адже йдеться про стандарт обліку та планування, який діє у країнах Альянсу.

За словами секретаря РНБО України Олексій Данілова, використання цих систем Силами оборони України сприятиме максимально ефективній та прозорій співпраці між Україною та партнерами.

У Міноборони також зазначили, що вже затверджено дорожню карту масштабування LOGFAS до кінця 2022 року та на 2023 рік. У підсумку ця програма стане одним з головних інструментів цифровізації *логістики* у Збройних силах і забезпечить *логістичне планування* не тільки міжнародної допомоги, а й повного переліку наявних у ЗС України ресурсів.

До того ж, вже підготовлено понад 300 фахівців-операторів LOGFAS для ЗС України. До кінця листопада планується розгорнути 350 робочих місць операторів LOGFAS, щоб охопити всі рівні – від стратегічного командування до рівня бригади [10].

Висновок. "Вдосконалення системи *логістики* підвищило боєздатність наших військ – підсумували у Міноборони. Відтак, в Україні запущено три рівні обліку постачання та використання зброї:

програма НАТО LOGFAS;
нова програма обліку та логістики військової техніки "Каравай";

модуль на базі програми "СОТА".

Довідка. *Сервіс підтримки логістичних операцій LOGFAS (Logistic Functional Area Services)* – інтегрований набір програмних систем, що розроблений для підтримки логістичного забезпечення НАТО, використовується з 1995 року. Сервіс дозволяє користувачам збирати, зберігати, обробляти, аналізувати, зображати та поширювати інформацію для підтримки логістичних операцій. Зараз LOGFAS успішно використовується для підтримки логістичного забезпечення НАТО під час операцій та навчань.

Модуль ІАС "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів

був введений в дію 24 лютого 2022 року. Він дозволяє контролювати нові постачання озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати постачання зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, країнами-надавачами, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння тощо. Модуль передбачає можливість розрахунку поставчань боєприпасів до одиниць озброєння, моніторингу виконання планів поставчань, розподілу отриманого озброєння.

Система “Каравай” – результат спільної роботи діджитал команд України й міжнародної спільноти. Створена для управління процесом подання заявок на допомогу від України й процесом обробки цих заявок країнами-партнерами. Прозорий процес дозволяє ідентифікувати, яка допомога потрібна, деталі щодо специфіки цієї допомоги тощо.

Застосування платформи підвищить ефективність взаємодії між Україною і партнерами, а також пришвидшить **логістичний процес** і процес управління допомогою, яку Україна отримує.

Список літератури

1. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 грудня 2018 року № 1208, Київ «Про затвердження Порядку логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності»
2. Логістичне планування НАТО та сучасні виклики. URL: <https://armyinform.com.ua/2020/02/27/logistychne-planuvannya-nato-ta-suchasni-vyklyky/> (дата звернення: 13.09.2022).
3. Саганюк Ф. В., Устименко О. В. Оборонний менеджмент: управління ризиками: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”, 2022. 324 с.
4. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки: зарубіжний та вітчизняний досвід: монографія / Основи національної безпеки : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022, 408 с.

5. Устименко О.В. КОШТИ НА НОВІТНЕ ОЗБРОЄННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ І ВТРАТИ РФ / О.В. Устименко, Д. Л. Федянович, І.М.Федянович // Scientific Collection «InterConf»: with the Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference «CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS» (November 16-18, 2022). Washington, USA: EnDeavours Publisheruse, 2022. 511 p. – С. 496-506.

6. Устименко О.В. НОВІТНЕ ОЗБРОЄННЯ У ХОДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ / О.В. Устименко // Scientific Collection «InterConf», (108): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (May 16-18, 2022). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2022. 303 p. – С. 293- 302

7. "Танковий зоопарк": скільки десятків моделей та версій танків у ЗСУ вже зараз й очікується, та що з цим робити. URL: https://defence-ua.com/army_and_war/tankovij-zoopark-skilki-desjat-kiv-vidiv-tankiv-u-zsu-vzhe-zaraz-j-ochikujetsja-ta-scho-z-tsim-robiti-10448.html (дата звернення: 27.01.2023).

8. Постачання танків зі США та ФРН затримується через проблеми з логістикою – ЗМІ. URL: <https://ua.korrespondent.net/world/4518991-postachannia-tankiv-zi-ssha-ta-frn-zatrymuetsia-cherez-problemy-z-lohistrykou-i-zmi> (дата звернення: 25.09.2022).

9. Що таке касетний артилерійський снаряд DPICM: чому він потрібен ЗСУ і чому США його поки не надають. URL: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/scho_take_kasetnij_artilerijskij_snarjad_dpicm_chomu_vin_potreben_zsu_i_chomu_sshajogo_poki_ne_nadajut-9445.html (дата звернення: 29.10.2022).

10. Україна запровадила систему обліку й контролю логістики НАТО – Міноборони. URL: <https://bykvu.com.ua/bukvy/ukraina-zaprovadyla-systemu-obliku-i-kontroliu-lohistryku-nato-minoborony/> (дата звернення: 21.10.2022).